

BAQSISHILIQ KÓRKEM ÓNERINIŇ ÓZGESHELIKLARI

Orazalieva Raziya Romanovna

Genjebaeva Nursulıw Asqarbay qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204358>

Annotatsiya. *Bul maqalada baqsishiliq kórkem óneriniń ózgeshelikleri, Qaraqalpaq muzikası jáne baqsıları hám atqariw usili shertiw jolları haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *baqsı, muzika, kórkem óner, qosiq, repertuar, ritm.*

DIFFERENCES IN THE ART OF BAKHSHI

Abstract. *This article discusses the differences in the art of bakhshi between bakhshis of Karakalpak music and bakhshis of Karakalpak music, and the way of playing the style of performance.*

Keywords: *bakhshi, music, art, spoon, repertoire, rhythm.*

РАЗЛИЧИЯ В ИСКУССТВЕ ВЫПЕЧКИ

Аннотация: *В данной статье описаны различия в искусстве бакши, каракалпакской музыкальной бакши и каракалпакской музыкальной бакши, а также способы игры.*

Ключевые слова: *поэзия, музыка, искусство, песня, репертуар, ритм.*

Qaraqalpaq muzikası kórkem ónerinde óz ornin iyelegen xalqimizdiń húrmetine erisken óner iyeleri baqsılar . Qaraqalpaq xalqında duwtar menen qosiq aytıp túrli namalardı shertetin insanlardı baqsı sázende dep aytilatin bolǵan. Qaraqalpaq xalqında baqsishiliq óneri erteden payda bolǵan hám sol waqtlarda keń tarqalǵan. Baqsılar atqariw usili shertiw jolları menen jirawlardan parq qiladi. Jirawlar qolında qobizi menen jirlasa al baqsılar bolsa duwtar menen hártúrli dástanlar qosıqlar atqaratın bolǵan. Baqsı ataması túrkiy tilles xalıqlardan eskiden kiyatırǵan sóz bolıp esaplanadı. Baqsishiliq tarawı xalıq arasında keń tarqaladı hám tez sińip úyrenilip ketedi. Eń dáslepki baqsılar Aqımbet baqsı, Muwsa baqsı, Edenbay baqsılar baqsishiliq óneriniń rawajlanıwına óz úleslerin qosadı hám joqarı dárejege kóteredi. Qaraqalpaq baqsıları *Ǵarıp-ashiq* *Goruǵlı* *Yusup Axmet* siyaqlı dástanlar qaraqalpaq baqsılarınıń eń dáslepki repertuarlarınan boldı .Baqsılar hártúrli dástan aytadı ol dástanlarda mazmunı xarakterı ritmleri buwinlari tuwrı kelgen waqıtlarında qaysı dástanda aysada sol duwtar namalarınan paydalanadı.

Sonıń ushin xalıq namalarına házirgi waqıtlarda shayırlardıń qosıqların salıp atqarıp atırıptı.

Misali: Ibrayim Yusupovtıń *Muń qalmas* qosıǵı Maqtımqulınıń *Miymandur* *Kúnlerim* qosıqları *Ne payda* namasına salıp atqarıladi . Baqsılar dástan aytqanda da sol namalardı túsetin qosıqlar bolsa sol namalardı salıp atqarılatuǵın bolǵan. Burın 4 5 dástan atqaratuǵın baqsılar bolǵan sol dástanlardı atqariw ushin olarda hámiyshe repertuar nama bola bermegen hárkúni hártúrli nama tabıwdıń ózi bolmaǵan sol ushında aldınnan aytilip kiyatırǵan namalardı dástanlardı salıp aytatın bolǵan. Jirawlardada sonday bolǵan ázeliy xalqtan kiyatırǵan namalardı salıp atqaratuǵın bolǵan. Baqsılardıń ishinde Aqımbet baqsı ózi namalar dóretken Musa baqsınında kóplegen namaları bar ózi shıǵarǵan . Usilay nama shıǵaratuǵın baqsılar bolsa ózleriniń namalarına salıp atqarǵan .Japaq baqsıda birneshe namalar shıǵarǵan. Ol nota jazıwdı úyrenip teatrdaǵı spektakllerge burıńǵı qaraqalpaq namaların beyimlestirip atqaratın qilip aktrisa apalarımızǵa solarǵa qolaylap islep bergen waqıtları bolǵan.

Japaq baqsi ózinede namalar dóretken hám spektakller ushinda nama dóretken *Súymegenge súykelme * degen spektakldegi qosıqlardıń birazi ázeliy xalqımızda bar bolǵan qosıqlar. Spektakl hám baqsılar aytiw joli basqasha bolǵanı ushin solar ushin qolaylap islep bergen. Ańsatbay aǵada bir neshe xalq namaların hayal-qızlarǵa atqariwǵa qolaylastirip shıǵarǵan.

Misali ushin *Miyan kól* qosıǵı .Bul dástúr bizlerde ázelden bar bolǵan.Buringi ata – babalarımızda hár dástan atqarǵanında xalq namalarınan paydalanatın bolǵan. Misali ushin *Dáwletyarbek * dástanin Uldawlet Sársenbaeva Qońirat rayonında atqarip shıqtı. Sol waqıtta 55 ke jaqın xalq namaların atqarip shıqtı. Xalqımızda jiraw baqsılarda burınnan bar namalardan paydalanıp dástanlardı atqara beredi. Jáne bir misal Turǵanbay Qurbanov *Sárbinaz* namasına Qálila Dáwletnazarovtıń qosıǵın salǵan hám sonı atqarip keń jámiyetshilikke tarqatqan. Házirde Turǵanbay Qurbanovtıń aytqan varyantin kóp baqsılar jaqsı kórip atqarip júripti. Baqsılarda kúshli kompozitor bolǵan ózleri nama dóretken.Baqsılar impravizator jeke atqariwshi bolǵannan keyin ózleri qálegen namalarǵa ózi súyip atqaratuǵın qosıq qatarların salǵan dástanlardıń sózlerin salǵan.Bul dástúr usılay shinjirma-shinjir ustaz shakirt dásturi arqalı házirge shekem jetip kelgen.Esjan baqsiniń ózi 70 ke shamalı nama biletin bolǵan. Házirde usı namalardan paydalanıp baqsılar qosıqlar atqarip kelmekte. Baqsılarǵa shákirt shıǵariwda dástúrge aylanıp kelgen. Burında shakirtti hár tarepleme sinap sinaqtan ótkeretin bolǵan .Olar sol sinaqlardan ótkennen keyin ǵana duwtar shertip hám namalardı úyretip baslaytin bolǵan.Jaqsı mengerip qábiletli shákirtlerin toy tamashalarda, qurlarda izine ertip alıp júretin bolǵan. Shákirtleri neshe jıllar tinimsiz miynet etip baqsishiliq sirlarin úyrenip ustazınan pátiya alıp óz aldına baqsishiliq jolin baslaytuǵın bolǵan. Baqsılar kóbinese sol dáwirde jasap atırǵan xalıqlardıń turmis keshirmelerin ózine tán sol eldiń jasaw jaǵdayların qosıq qatarları qilip namalarǵa salǵan. Baqsishiliq óneri baqsılardıń atqariw jollariniń ózgesheliklerine qaray birneshe mekteplerge bólingen.Baqsishiliq óneriniń bunday rawajlanıwi kóp ásirlik tariyxa iye .

REFERENCES

1. «Japaq baqsı Shamuratov qosıqları ha'm namalari» Qaraqalpaqstan ma'deniyati gazetasi No'kis 1992j.
2. Qabil Maqsetov «Qaraqalpaq xalqinin' ko'rkem awiz eki do'retpeleri» N. «Bilim» 1996j.
3. Q.Maqsetov «Baqsi jirawlar» kitabi
4. Айымбетов. Қ «Халық даналығы» Нөкіс «Қарақалпастан» 1988. 144-бет.
5. Адамбаева Т. «Қарақалпақ музыкасының тарийхынан» Нөкіс Қарақалпақстан 1985-ж 27-бет.
6. Жапақ бақсы Шамуратов «Қосықлар хэм намалар» «Қарақалпақстан мәденияты» газетасының редакциясы Нөкіс-1995